

Generation Z – Chance oder Challenge?

Schneider, Jan:

Gendersensible Sprache an Hochschulen

In: Die Neue Hochschule, 2025-2, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936232>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916196](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916196)

Gendersensible Sprache an Hochschulen

Hinter dem scheinbaren Konsens zum Gendern an Hochschulen verbirgt sich eine politische Dimension und eine Diskussion, die kaum jemand zu führen wagt – und gerade deshalb sollte sie offen und kritisch geführt werden.

Prof. Dr. Jan Schneider

Foto: privat

PROF. DR. JAN SCHNEIDER

Leiter des Instituts für Life Science
Technologies ILT.NRW
Technische Hochschule
Ostwestfalen-Lippe
Campusallee 12
32657 Lemgo
www.ilt.nrw
www.th-owl.de
ORCID 0000-0001-6401-8873

Wissenschaftliche Arbeit strebt in der Forschung und Lehre nach Erkenntnis bzw. deren Vermittlung und ist somit in besonderer Weise auf eine elaborierte Sprache angewiesen. Während auf der ersten Stufe der Erkenntnis, der Wahrnehmung, Sprache noch nicht erforderlich ist, greifen wir in der alltäglichen Erkenntnis bereits (meist ohne kritische Reflexion) auf Sprache zurück (Vollmer 2002). Wissenschaftliche Erkenntnis hingegen erfordert Abstraktion und eine Begriffsbildung zur Formulierung und Überprüfung von Hypothesen. Wissenschaftliches Arbeiten ist daher auf eine formalisierte Sprache angewiesen. Gerade deshalb ist hier eine Entwicklung der Sprache erforderlich, jedoch begleitet von einer kritischen Prüfung. Die Veränderung der Sprache ist folglich kein Tabu, sondern notwendig. Dies gilt generell. Die Flexibilität und Dynamik der Sprache ermöglicht, dass sie sich an gesellschaftliche Veränderungen – einschließlich veränderter moralischer Maßstäbe – anpassen kann. Gleichzeitig erfordert Sprache, insbesondere in einem Rechtsstaat, Verlässlichkeit, die unter anderem durch Rechtschreibregeln und Wörterbücher, auch in digitaler Form, gewährleistet wird. Variabilität und Stabilität stehen in einem Spannungsverhältnis, das eine ausgewogene Balance erfordert.

Seit Jahrzehnten kennen wir sinnvolle sprachliche Anpassungen mit Genderbezug, etwa die Einführung von Berufsbezeichnungen wie Diplomkauffrau oder die Paarform in der Ansprache („Liebe Kolleginnen und Kollegen!“). Auch in der Werbung für Berufe mit traditionell geschlechtsspezifischer Wahrnehmung sind Formulierungen wie „Kraftfahrer (w/m/d)“ sinnvoll. Empfehlungen zum Gendern an deutschen Hochschulen gehen weit darüber hinaus. Der Begriff Gendern

wird oft synonym mit genderneutraler, gendersensibler, gendergerechter oder inklusiver Sprache verwendet. Dabei implizieren diese Bezeichnungen bereits, dass die herkömmliche Sprache nicht inklusiv oder gerecht sei. Diese begriffliche Unschärfe führt dazu, dass unser Denken über Sprache schon vor einer ergebnisoffenen Analyse in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Dennoch wird in weiten Teilen der Academia das Gendern nicht kritisch hinterfragt oder überhaupt diskutiert. Empfehlungen aus den Gleichstellungsbüros fallen hier – so scheint es – auf einen fruchtbaren Boden, vergleichbar mit den Samen einer invasiven Pflanze, die hübsch anzusehen ist, weshalb niemand gerne über mögliche Folgen für das Ökosystem nachdenken möchte.

Das Gendern führt im Wissenschaftsbetrieb zu Konfliktsituationen, wie bei der Bewertung von studentischen Arbeiten, Publikationen und Anträgen. Auch Eingriffe durch manche Landesregierungen sorgen für zusätzliche Spannungen. Handreichungen für gendersensible Sprache werden als Empfehlungen herausgegeben, jedoch wie verbindliche Regeln wahrgenommen. Der dabei konstruierte moralische Rahmen erschwert eine kritische Diskussion: Jeder Versuch, die Empfehlungen zu hinterfragen, wird schnell moralisch sanktioniert – eine Gefahr, die auch für diesen Beitrag besteht. So entsteht ein Unbehagen gegenüber einem dirigistischen Ansatz, der mit den Werten einer liberalen, demokratischen Gesellschaft nur schwer vereinbar scheint. Ziel dieses Beitrags ist es, einen Diskurs anzuregen, in dem Sachargumente ausgetauscht werden können. Selbst wenn kein Konsens erzielt wird, könnte durch eine solche Diskussion das weitverbreitete Unbehagen – unabhängig von der persönlichen Haltung zum Gendern – gemindert werden.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936232>

„Das macht deutlich: Wer im generischen Maskulinum den Teufel sieht, muss sich klar darüber sein, dass dann der Genderstern der Beelzebub ist.“

Akademikerslang

In der Gruppendynamik des Hochschulwesens lässt sich beobachten, dass sich mit dem Gendern ein Milieu-jargon herausbildet, dessen markante Gestalt oft den sprachlichen Inhalt überformt und dem Zweck einer Gesinnungsmarkierung dient. Mit diesem Virtue Signalling ähnelt das Gendern anderen Jargons, wie Jugendsprachen, deren Funktion unter anderem die Distanzierung von In-Group- und Out-Group-Zugehörigen ist, anstatt wirklich inklusiv zu sein. Sprachleitfäden mit schwachem Empfehlungscharakter, jedoch stark moralischem Zeigefinger führen in der Praxis zu einem Quasidiktat und problematischen Verhaltensweisen: auf der einen Seite das demonstrative Werben um Applaus – insbesondere bei männlichen Kollegen –, auf der anderen Seite Unaufrichtigkeit und Opportunismus aus Angst vor moralischer Ächtung oder beruflicher Benachteiligung.

Gendersensible Sprache wird mit Zielen verbunden, über die Konsens besteht, wie die Förderung von Inklusion zur Erhöhung von Diversität sowie die Sichtbarmachung von Leistungen unabhängig von sexueller Identität. Die vorgeschlagenen sprachlichen Empfehlungen scheinen vordergründig nur geringfügige Einschränkungen mit sich zu bringen, denen gewichtige Ziele gegenüberstehen. Dieses Narrativ hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Eine detaillierte Analyse zeigt, dass es sich nicht um eine Abwägungsfrage handelt, sondern dass das heutige Gendern seine selbst gesetzten Ziele nicht erreichen kann oder sogar gegenteilige Effekte bewirkt (Schneider 2025).

Dass immer wieder vor allem Prestige versprechende Bezeichnungen konsequent gegendert werden – etwa „Politiker:innen“ –, während andere, wie Täter oder Hintermänner, unangetastet bleiben, wird oft als Kritikpunkt genannt, sollte aber kein Grund zur Verärgerung sein, vielmehr ein Hinweis auf das ernst zu nehmende Bedürfnis nach Anerkennung. Wie sehr jedoch gesellschaftspolitische Motive der feministischen Sprachkritik die angebliche Inklusion und soziale Gerechtigkeit des Genderns tatsächlich untergraben, zeigen Aussagen aus dieser Bewegung. Ein Beispiel ist Prof. Gabriele Diewald, Co-Autorin eines Duden-Ratgebers zum „richtigen

Gendern“. Sie bezeichnet es als „Identifikation mit dem Aggressor“, wenn Frauen nicht gendern, sondern das generische Maskulinum verwenden (Diewald o. D.). Diese Sichtweise setzt nicht nur eine feindliche Opposition zwischen Männern und Frauen als naturgegeben voraus, sondern belegt Frauen selbst mit einem moralischen Damoklesschwert. Nicht immer tritt die Spaltungsabsicht so offen zutage. Wenn jemand beispielsweise argumentiert, Gendern sei richtig, weil eine bekannte Partei am rechten politischen Rand das Gendern ablehnt, wird damit implizit eine moralische Markierung gesetzt. Der Subtext lautet vereinfacht: Entweder gendert man oder steht den extremen Rechten nahe.

Sprachliche Aspekte des Genderns

Bevor wir die politische Dimension verfolgen, richten wir den Fokus noch einmal auf die sprachlichen Aspekte und ihre vordergründigen Ziele. Viele, die das Gendern unkritisch übernehmen, scheinen nicht zu hinterfragen, ob es im Kontext von Diversität und Gerechtigkeit überhaupt Kritikpunkte gibt. Gleichzeitig sind zentrale Erkenntnisse und Argumente oft nicht bekannt. Angesichts des begrenzten Umfangs dieses Beitrags sollen hier ausgewählte Aspekte nur kurz angeschnitten werden, die jedoch eine vertiefte Auseinandersetzung lohnen (Schneider 2025).

- Die meisten Empfehlungen für gendersensible Sprache sind weit mehr als ein „minimalinvasiver Eingriff“. Besonders Gender-Gap-Formen (z. B. Gendersternchen) oder aus Partizipien abgeleitete Nomen bringen erhebliche grammatikalische, orthografische, semantische und stilistische Probleme mit sich. Neben Bedeutungsveränderungen durch veränderte Akzentuierung entstehen missverständliche oder sogar fehlerhafte Inhalte. Dies kann die Differenziertheit und Präzision der Sprache erheblich einschränken, wenn beispielsweise der Unterschied zwischen Querdenkenden und Querdenkern verschwindet.
- Selbst feministisch engagierte Frauen empfinden das Gendern teils als sexistisch (Pollatschek 2022). Die demonstrative Hervorhebung des Weiblichen (auch „Dr.'in“) kann Frauen

„Gendersensible Sprache erscheint besonders in der Academia als Verteidigerin von Demokratie und Freiheit – und wird zugleich zu deren Prüfstein.“

als minderwertig oder unterstützungsbedürftig stigmatisieren, während das generische Maskulinum in der Lage ist, Intimität zu schützen und eine inklusive sprachliche Offenheit zu bewahren (Faßpöhler 2021).

- Die sprachhistorische Entstehung des generischen Maskulinums als unspezifische Form mit doppelter Bedeutungsreferenz (generisch und männlich) ist gut belegt (Trutkowski 2022). Dennoch deuten Pro-Gendern-Aktivist:innen dies als Ausdruck einer männlichen Verschwörung gegen Frauen (Pusch 1984; Diewald 2018).
- Sprachliche Wendungen mit mehrfacher Referenz sind nicht ungewöhnlich und meist unproblematisch – auch wenn sie mit einem anatomischen Geschlecht oder Gender assoziiert sind. Auffällig ist, dass aus Feminina abgeleitete generische Formen wie „Geschwister“ oder „die Arbeitskraft“ (Pronomen „sie, ihr“) nicht hinterfragt, sondern als Alternative empfohlen werden, z. B. „die professorale Kraft, sie, ihr“.
- An der häufig kolportierten wissenschaftlichen Eindeutigkeit, dass das generische Maskulinum grundsätzlich ein sprachliches Male-Bias mit sich bringt, lässt der Blick in entsprechende wissenschaftliche Studien erhebliche Zweifel aufkommen. Vielmehr scheint es bestimmte Spezialfälle zu geben, in welchen ein Bias vorliegt. Dass es das gibt, ist nicht anzuzweifeln. Dennoch geben nicht wenige Studien aufgrund des Studiendesigns, ihrer Durchführung und Interpretation sogar Anlass zu der Vermutung, dass eine inhärente Voreingenommenheit in politisch engagierten Wissenschaftsbereichen, wie in der Genderlinguistik, ein Hindernis für eine ergebnisoffene Arbeit darstellt (Schneider 2025).
- Eine Studie, die entsprechende Mängel mithilfe moderner technischer Messverfahren umgeht, findet keinen sprachlichen Male-Bias (Redl 2021), und schließlich zeigt eine Studie, dass Formen mit Gendersternchen umgekehrt ein sprachliches Female-Bias aufweisen (Körner 2022).

Das macht deutlich: Wer im generischen Maskulinum den Teufel sieht, muss sich klar darüber sein, dass dann der Genderstern der Beelzebub ist. Beim

Gendern handelt sich nicht um eine Abwägung von sehr wünschenswerten Zielen und einigen Sprachunbequemlichkeiten, weil mit zentralen Empfehlungen der Sprachleitfäden diese Ziele gar nicht zu erreichen sind (Schneider 2025). Sie genügen den eigenen Ansprüchen nicht, es sei denn, man hielte einen kollektiven Revanchismus à la Luise Pusch für adäquat.

Politische Dimension des Genderns

Diese Ursprünge des Genderns, die weniger auf Inklusion als vielmehr auf Geschlechterkampf ausgerichtet sind, zeigen sich auch in seinen alltäglichen Erscheinungsformen. So lässt sich in Bezug auf das generische Maskulinum eine demonstrative – nicht selten sogar explizit geäußerte – „Ich-fühle-mich-nicht-angesprochen“-Haltung beobachten, die eher einem bewussten Missverstehen als einem tatsächlichen sprachlichen Problem entspringt. Eigentlich sollten wir aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt haben, welche Verantwortung die Empfängerseite in Kommunikationsprozessen trägt. Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Skandalrede Philipp Jenningers zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht im Deutschen Bundestag. Diese Rede wurde korrekt formuliert, jedoch künstlich skandalisiert, was infolge enormen politischen Drucks zu Jenningers Rücktritt führte. Die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Vorgangs hat gezeigt, dass das vorsätzliche Missverstehen einiger Abgeordneter eine entscheidende Rolle spielte – und dass die Verantwortung des Zuhörers in Kommunikationsvorgängen oft unterschätzt wird. Tatsächlich dürfte in den allerwenigsten Fällen, in denen das generische Maskulinum verwendet wird, eine ausgrenzende oder diskriminierende Absicht vorliegen. Wie viel bewusster Wille zum Missverstehen und wie wenig Übernahme von Verantwortung sind daher im Spiel, wenn behauptet wird, patriarchale Kräfte würden Frauen bewusst oder unbewusst ausschließen und sie im besten Fall lediglich mitmeinen?

Dabei darf jedoch nicht ausgeblendet werden, dass noch andere Mechanismen am Werk sind. Besonders in akademisch geprägten Kreisen entfaltet das Gendern eine Wirkung. So empfinden manche das generische Maskulinum womöglich mittlerweile tatsächlich als unhöflich. In diesem Milieu – so die Vermutung – verliert das generische Maskulinum

sein doppeltes Referenzpotenzial und wird nur noch mit „männlich“ assoziiert. Das Gendern wird so zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Als Argument für das Gendern taugt dies jedoch wenig, da es gewissermaßen zirkulär verläuft und als Instrumentalisierung der Sprache zur Erreichung politischer Ziele verstanden werden muss. Nichtsdestoweniger wäre es ein Fehler, diesen Umstand im täglichen Umgang miteinander zu ignorieren.

Damit wird die eigentlich interessante Dimension des Genderns erkennbar, ihre politische Intention. Die Instrumentalisierung der Sprache erweist sich als Mittel zum Zweck der Gesinnungsbeeinflussung. Gendersensible Sprache erscheint besonders in der Academia als Verteidigerin von Demokratie und Freiheit – und wird zugleich zu deren Prüfstein. Die Beeinflussung beginnt bereits mit den eingangs angesprochenen Bezeichnungsvarianten des Genderns. Aber auch das Ausblenden oder die Fehlinterpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse und das Marginalisieren sprachlicher Implikationen tragen dazu bei. Entscheidend dürfte aber das Moralisieren der Sprachempfehlungen sein, welches bei den einen zu einer kollektiven Gesinnungsdemonstration führt und bei anderen zur Einschüchterung. Die Folge: Eine Debatte, die kaum jemand zu führen wagt, ist kein gutes Zeichen für eine Demokratie. Um das zu erkennen, muss die Indoktrinierbarkeit des Menschen als Achillesferse der Demokratie herausgestellt werden. Die Soziobiologie und die moderne Evolutionstheorie können plausibel erklären, dass die politische Indoktrinierbarkeit eine Eigenschaft des Menschen ist, die im Zuge der

Evolution den Menschen in kleinen, abgegrenzten sozialen Gruppen Anpassungsvorteile brachte – in unseren heutigen vernetzten Gesellschaften mit demokratischen Strukturen birgt sie aber enorme Risiken. Dabei ist es leichter, die Indoktrinierung bei anderen zu erkennen, wie in Religionsgemeinschaften, bei Verschwörungstheorien oder an den Rändern des politischen Spektrums, wie selbst in hoch entwickelten Ländern, den USA und Europa, zu beobachten ist. Weitaus schwieriger ist es, die Indoktrinierung bei sich selbst zu realisieren, zumal wir gerne glauben, dass ein hoher Bildungsgrad dagegen schütze, und wir uns der Illusion hingeben, stets bewusst-rational urteilen und handeln zu können. Dies zu erkennen, ist die eigentliche intellektuelle Herausforderung im Zusammenhang mit dem Phänomen des Genderns.

Fazit: ein alternativer Weg

Wünschenswert wäre eine offene Debatte, die nicht hinter vorgehaltener Hand geführt wird. Nur so können die in Hochschulen sichtbaren problematischen Verhaltensweisen wie Opportunismus, Unaufrichtigkeit, subtile Verdächtigungen sowie Sanktionierungen überwunden werden. Um den positiven Zielen gendersensibler Sprache dennoch gerecht zu werden, ist ein alternativer Ansatz für ein „sensible Gendern“ erforderlich. Dieser sollte als Kompromiss oder besser noch als Optimierung verstanden werden – ein Weg, der die berechtigten Anliegen aufgreift, ohne die genannten problematischen Nebenwirkungen zu verstärken (Schneider 2025). ■

Diewald, Gabriele: Interview mit Wellnitz, J. In: Bundesverband der Kommunikatoren e. V. (Hrsg.) Kompendium Gendersensible Sprache ohne Erscheinungsdatum. S. 13.

Diewald, Gabriele: Zur Diskussion: Geschlechtergerechte Sprache als Thema der germanistischen Linguistik – exemplarisch exerziert am Streit um das sogenannte generische Maskulinum. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 46(2), 2018, S. 283–299.

Faßpöhler, Swenja: Das ist die Logik von totalitären Systemen. 01.11.2021, www.welt.de/kultur/plus234663496/Erotik-Svenja-Flasspoebler-ueber-das-Problem-des-Abstandhaltens.html – Abruf am 3.10.2023.

Körner, Anita; Abraham, Bleen; Rummer, Ralf; Strack, Fritz: Gender Representations Elicited by the Gender Star Form. *Journal of Language and Social Psychology*, 2022, S. 1–19.

Pollatschek, Nele: They: Gendern auf Englisch. 2022, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geschlechtergerechte-sprache-2022/346079/they-gendern-auf-englisch/> – Abruf am 06.10.2023.

Pusch, Luise F.: Das Deutsche als Männersprache – Aufsätze und Glossen, Suhrkamp, 1984.

Redl, Theresa; Frank, Stefan L.; de Swart, Peter; de Hoop, Helen: The male bias of a generically-intended masculine pronoun: Evidence from eyetracking and sentence evaluation. *PLoS ONE* 16 (4), 2021.

Schneider, Jan: Das missbrauchte Geschlecht – Gendern, geht das auch sensibel? Sargans, Dresden, Weltbuch Verlag, 2025.

Trutkowski, Ewa; Weiß, Helmut: Zeugen gesucht! Zur Geschichte des generischen Maskulinums im Deutschen. In: *Linguistische Berichte*, Heft 273.

Vollmer, Gerhard: Evolutionäre Erkenntnistheorie. Angeborene Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psychologie, Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie. 8., unveränd. Aufl., Stuttgart, Leipzig, Hirzel, 2002.